

IQY
TECHNICAL
UNIVERSITY

TERMODİNAMİK YASALARI

Prof. Dr. Erdal Fırat

Mühendislik Bilimleri - Yönetim Bilimleri

prof.dr.erdalfirat@gmail.com

İzmir

2018-2023 Yılları Arasında Hazırlanmıştır.

TERMODİNAMİK YASALARI

Giriş

Termodinamik sözcüğü, yunanca ısı anlamına gelen 'terme' ve enerji veya kuvvet uygulanmış olan maddelerin incelenmesi anlamına gelen 'dinamik' sözcüklerinden oluşmaktadır. *Termodinamik*, herhangi bir sistemdeki kimyasal ve fiziksel dönüşümleri esnasında ve sonucunda ortaya çıkan enerji farklarını ve değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Denge olan bir sistemdeki enerji alışverişi ile ilgilenen termodinamik bilimi denge anına kadar olan reaksiyon hızları ile ilgilenmemektedir. Bu sebeptendir ki; denge termodinamiğinden bahsedilirken, kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimleri denge tepkimesinin yönü ile ilişkilendirebilir.

Toplamda dört yasadandan oluşan termodinamik yasalarını tam olarak anlayabilmek için, iş, ısı, enerji ve sistem hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

1. İş, Isı, Enerji ve Sistem

Termodinamik yasalarında temel fiziksel özelliklerinden biri olan iş; m kütleyle sahip herhangi bir maddenin F kuvveti uygulanmak suretiyle l uzaklığa kadar hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilmiş olur. w ile gösterilen iş aşağıda ki formülde ki gibi ifade edilmektedir.

$$w = F.l$$

m kütleli cisim yerçekimine karşı h kadar yükseltildiğinde yine bir iş yapılmış olur. Böyle bir durumda ise mekanik enerji, potansiyel enerjiye dönüşür. Böyle bir durumda ise iş aşağıdaki formül ile gösterilmektedir, g ise yerçekimi ivmesidir.

$$w = m.g.h$$

Ayrıca sistem ile çevre arasındaki basınç farkından kaynaklanan enerji geçişiyle de bir iş yapılmaktadır. Bir sistemde bulunan bir gazın herhangi bir dışa basınca karşı genişmesi yada sıkıştırılmasıyla bir iş yapılmış olur. Bu şekilde yapılan iş ise aşağıda ki gibi ifade edilmektedir. $W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{dış} dV = -P(V_2 - V_1) = -P\Delta V$

Şekil 1.1'deki gibi bir sistemde, bir silindir ve ona bağlı olan bir silindir oluğu

düşünüldüğünde pistonun $P_{dış}$ basıncı uygulanırsa pistonun aşağı doğru inmesiyle mekanik depodan sisteme doğru bir iş yapılmış olur. Böyle bir durumda sistemdeki enerji artarken işin değeri pozitifdir. Ancak uygulanan dış basıncın iç basınçtan küçük olması durumunda piston dengeye ulaşmaya kadar yukarı doğru hareket eder. Böyle bir durumda ise mekanik bir depoya iş yapılırken işin değeri ise negatifdir. İşin ölçülmesinde kullanılan enerji birimi ise **Joule'dür**.

Şekil 1.1. Bir dış kuvvetle sistem üzerine yapılan iş.

Termodinamikte, sistem ile çevre arasındaki sıcaklık farkından kaynaklı olarak ortaya çıkan enerji geçişine ısı denilmektedir. Çevresi tamamen yalıtılmış sistemlerde yada sıcaklık farkı bulunmayan sistemlerde enerji geçişi olmayacağı için ısı miktarı sıfır olarak kabul edilir. Kalorimetri ile ölçülen ısının birimi kalori yada joule'dür. q harfiyle gösterilir.

Sistem ile çevre arasındaki sıcaklık farkında ısı geçişi gözlenir. Sistemin sıcaklığı çevrenin sıcaklığından büyük olması durumunda çevreye ısı geçişi gözlenir. Sistemin enerjisinde azalma olur bu sebepten ötürü de ısının değeri negatif olarak verilmektedir. Bunun tam tersi durumda ise çevreden sisteme bir ısı geçişi gözlenir ve sistemin iç enerjisi artar. Böyle bir durumda ise ısının değeri pozitif olur.

Enerji, herhangi bir sistemin iş yapabilme yeteneği yada ısı verebilme kapasitesidir. Sistemde ki enerji farklı formlara dönüşür ancak miktarı daima sabit kalır. Yani enerjini korunumu söz konusudur. Isı ve iş farklı formlarda bulunan enerjilerdir. İzole bir sistemde bir iş yapılması durumunda sistemin enerjisi artarken; sistem, çevreye karşı bir iş yaptığında sistemin enerjisi azalır.

Üzerinde araştırma yapmak amacıyla çevresini sınırlandırdığımız evren parçası sistem

olarak isimlendirilmektedir. Çevre (ortam) istemin içinde bulunduğu kısım iken ortamın dışında kalan herşey evren olarak tanımlanır.

Sistem ile çevre arasında ki sınır sistem türünü belirlenmesini sağlamaktadır. Açık sistem, kapalı sistem ve izole sistem olmak üzere üç farklı sistem bulunmaktadır (Şekil 1.2).

Açık Sistem: Çevresi ile her türlü madde veya enerji alışverişi yapabilen sistemlerdir.

Kapalı Sistem: Çevresi ile madde alışverişi yapamayıp enerji alışverişi yapabilen sistemlerdir.

İzole Sistem: Çevresiyle hiçbir şekilde madde yada enerji alışverişi yapamayan sistemlerdir.

Şekil 1.2. Sistem türleri. a) açık sistem, b) kapalı sistem, c) izole sistem

2. Termodinamiğin Sıfıncı Yasası

Termodinamiğin en son ortaya konulan ve dördüncü yasası olamayacak kadar basit olan yasa termodinamik yasalarının sıfıncı yasasıdır. Bu yasaya göre, iki sistem birbirleri ile etkileşimde iken aralarında herhangi bir ısı veya enerji alışverişi gerçekleşmiyorsa bu sistemlerde termodinamik olarak dengededirler. Bu kapsamda, termal olarak dengede olan A ve B sistemleri ile B ve C sistemleride termal olarak dengede olması durumunda ise A ve C sistemleri arasında termal denge bulunmaktadır.

Sistem A

Sistem B

Sistem C

Şekil 2.1. Termodinamiğin sıfıncı yasası

3. Termodinamiğin Birinci Yasası

Termodinamiğin birinci yasası, yoktan enerji üretmek ve var olan enerjiyi yok etmek için yapılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Benjamin Thomson (1753 - 1814) ve James Prescott Joule (1818 - 1887), işin ısıya dönüşümünü nicel olarak incelemişlerdir. Diğer enerji türlerinin tamamının ısıya dönüşümünü deneysel veriler gösteren James Joule, 1 kalorilik ısının 4,184 J değerindeki işe eşit olduğunu bulmuştur. Bu alandaki benzer çalışmalar da göz önüne alınarak *evrendeki enerji sabittir* şeklinde özetlenebilen termodinamiğin birinci yasası kabul edilmiştir. Bu yasa kapsamında, enerji var iken yok, yok iken de var edilemez. Ancak enerji form değiştirebilir, yani bir halden diğer bir başka hale dönüştürülebilir. Tüm fiziksel ve kimyasal olaylar için enerji denklileri enerjinin yaratılamayacağı ve yok edilemeyeceği düşünülerek yani termodinamiğin birinci yasasına dayanılarak yazılmaktadır.

Albert Einstein, enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi $E = mc^2$ formülünü teorik olarak bulduktan sonra deneysel veriler ile de doğrulamıştır. Çok özel ve çok zor koşullarda olsa bile kütle ile enerjinin birbirine dönüşebileceğini ortaya koyan bu bağıntı uyarınca kütleyle enerjinin yoğunlaşmış şekli olarak bakılabilir. Buna göre, kütle korunumu yasası da termodinamiğin birinci yasasının içinde düşünülebilir. Maddenin korunumu yasasında kütle ve mol denklileri yazılır. Tüm sistem ve sistemdeki bileşenlerden her biri için yazılabilen bu denkliler yardımıyla bilinmeyen madde miktarları hesaplandıktan sonra kimyasal değişimlerde molar miktarlar değişeceği için stokiyometrik tepkime dikkate alınarak madde ve enerji denklileri yazılır. Bir sistem için yazılan madde ve enerji denklilerinin ortak çözümünden tüm stokiyometrik hesaplamalar yapılabilir.

İzole bir sistemin toplam enerjisi sabittir. Sistem içerisinde enerji bir başka forma

dönüşebilmektedir. Sistemin sahip olduğu bu toplam enerji iç enerji olarak isimlendirilmektedir. U harfi ile gösterilir. İç enerji sistem içerisinde bulunan atom, iyon veya moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına eşittir. a halinde ki bir sistemin toplam iç enerjisi U_a ile b halinde ki bir sistemin ise toplam iç enerjisi U_b ile gösterildiği düşünüldüğünde toplam iç enerji değişimi aşağıdaki gibi ifade edilir;

$$\Delta U = U_a - U_b$$

Şekil 3.1'deki gibi bir sistemde A durumundan B durumuna giden bir sistemin iç enerji değişimi hangi yoldan giderse gitsin ilk ve son hallerine bağlı olmakla beraber izlenen yoldan bağımsızdır. Bu sebepten ötürü iç enerji bir hal fonksiyonu olarak gösterilir.

Şekil 3.1. İç Enerjideki değişim

Basınç ve sıcaklık gibi hal fonksiyonlarının herhangi birinin değişmesi ile iç enerji değeri değişiklik gösterir. Sisteme ısı gönderildiğinde yada sistem üzerinden bir iş yapıldığında sistemin iç enerjisi artış gösterir. Bunun yanı sıra sistemden çevreye iş yapılması durumunda sistemin enerjisi azalır. Sistemin sahip olduğu iç enerji ise aşağıdaki gibi gösterilir;

$$\Delta U = q + w$$

Verilen bu eşitlik termodinamiğin birinci yasasının matematiksel ifadesidir.

Sistemde ki süreçler sabit hacimde veya sabit basınç altında gerçekleştirilebilir. Hacimin sabit tutulduğu sistemlerde PV türü iş yoktur. Yani $w = 0$ ' dır. Buna göre termodinamiğin birinci yasası gereği iç enerji değişimi aşağıdaki gibi ifade edilir. Eşitlikteki q_v alınan veya verilen ısı miktarıdır.

$$\Delta U = q_v$$

Basıncın sabit tutulduğu sistemlerde hacim değiştirilir. Böyle durumlarda sistem tarafından yada sistem üzerine iş yapılır. Sabit basınçta sistemin hacminde ΔV kadar bir değişim yapılan iş aşağıdaki eşitlikteki gibi gösterilir.

$$W = -PAV$$

Bu eşitlik termodinamiğin birinci yasası eşitliği yerine yazılarak, eşitlik yeniden düzenlenirse aşağıdaki eşitlik elde edilir. Bu eşitlikte q, entalpi değişimi (AH) olarak isimlendirilir.

$$AU = q - PAV$$

$$q = AU + PAV$$

3.1. İç Enerji ve Entalpi

İç enerji bir sistemi oluşturan atom, iyon ve molekül gibi en küçük yapı taşlarının sahip olduğu tüm enerjilerin toplamına denilmektedir. Sistem ve ortam arasında iş ve ısı alışverişleri olmadığı zaman bir sistemin iç enerjisi bu sistemin konumu nedeniyle kazanmış potansiyel enerji ve eylemsizliğinden kaynaklı olarak kazanmış olduğu kinetik enerjiden bağımsızdır.

Bir mol madde için iç enerjiyi U, n mol için ise u (= nU) olarak tanımlandığında, herhangi bir sistemin iç enerjisi için genel olarak aşağıdaki eşitlik ile şekilde tanımlanır.

$$u = u_0 + u_{\text{tit}} + u_{\text{dön}} + u_{\text{öte}} + u_{\text{elek}} + u_{\text{çek}}$$

$u_0 = mc^2$ ise sistemin ağırlığına karşılık gelen durgun enerji ifade etmektedir. Bu durgun enerji sadece ışık hızına yaklaşıldığında değişirken; taneciklerin ötelenme, titreşim, dönme, elektron ve çekirdek enerjileri ise kimyasal ve fiziksel değişimler esnasında önemli ölçüde değişmektedir. Durgun enerji kesin olarak bilinir ancak diğer enerjiler ise ölçülemez ve iç enerjinin mutlak değeri de asla tam olarak belirlenemez. Buna karşın, fiziksel ve kimyasal olaylar esnasısındaki iç enerji değişimi kesin olarak ölçülmektedir.

Yanında ortam olarak ısı ve iş depoları bulunan bir sistem düşünüldüğünde, sistem ve ortam topluluğunun dışında evren bulunmaktadır. Evrendeki değişmeyi, sistem ve ortamdaki değişmelerin cebirsel toplamı vermektedir. Hareketli bir piston ile birlikte bir silindir içine hapsedilmiş bir miktar ideal olduğu kabul edilen gaz en basit kapalı bir termodinamik sistem olarak düşünülebilir. Sistem ile ortam arasındaki ısı ve iş alışverişleri sistemin iç enerjisinin değişmesine neden olur. Sisteme gelen yani sistemin iç enerjisini artıracak yöndeki iş ve ısılar artı, sistemden giden yani sistemin iç enerjisini azaltacak yöndeki iş ve ısılar ise eksi olarak

işaretlenmiştir. Sistem ile ortam arasındaki ısı ve iş alışverişlerinin cebirsel toplamı sistemin iç enerjisindeki değişimi verir. $\mathbf{Au} = \mathbf{q} + \mathbf{w}$ yazılır. Termodinamiğin birinci yasasının matematiksel tanımı olan bu bağıntı diferansiyel olarak aşağıdaki gibi verilir.

$$\mathbf{du} = \mathbf{\ddot{o}q} + \mathbf{\ddot{o}w}$$

Mutlak değerlerini ölçülmemesine rağmen bir sistemin bir olaydan önceki ve sonraki halleri için iç enerjileri vardır. Olaydan önce hiçbir değeri olmayan ısı ve iş alışverişleri ise olayla başladıktan sonra olay sonunda belirli bir değere ulaşarak ortadan kalkar. Bu bağlamda, son bağıntının ilk ve son haller arasındaki integrali alınarak aşağıdaki denklik yazılmaktadır

$$\mathbf{du} = \int \mathbf{Sq} = \int \mathbf{Sw}$$

$$\mathbf{U}_2 - \mathbf{u}_1 = \mathbf{Au} = \mathbf{q} + \mathbf{w}$$

Bir çevrim boyunca iç enerji değişimi sıfır olmasına rağmen ısı ve iş alışverişleri sıfırdan farklıdır. Termodinamiğin birinci yasasının en genel matematiksel tanımı bir çevrim boyunca integral alınarak yazılan aşağıdaki denklidir;

$$\oint \mathbf{du} = \oint \mathbf{Sq} = \oint \mathbf{wq} = \mathbf{0}$$

Herhangi bir çevrim boyunca toplamları sıfırdan farklı olan ısı ve iş alışverişleri son bağıntı uyarınca ters işaretli birbirine eşittir.

Bir maddenin sıcaklığı arttırıldığında ısıtmanın bağlı bulunduğu şartlara bağlı olarak iç enerjisi de artar. Kapalı bir sistemdeki maddenin iç enerji miktarı, hacim ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak yazıldıktan sonra tam diferansiyeli alınırsa aşağıdaki eşitlik elde edilir;

$$\mathbf{U} = \mathbf{F}(\mathbf{V}, \mathbf{T})$$

$$\mathbf{dU} = \mathbf{q}_v \mathbf{dT} + \mathbf{q}_T \mathbf{dV}$$

Bu eşitlik termodinamiğin birinci yasasıyla birleştirildiğinde sabit hacimli sistemden alınan yada verilen ısı sistemin iç enerjisine eşit olur ($\mathbf{AU} = \mathbf{q}_v$).

$$\mathbf{dU} = \mathbf{q} - \mathbf{PdV}$$

Sabit hacimdeki ısı \mathbf{q}_v ile gösterilirse, sabit hacimdeki ısınma ısı \mathbf{C}_v aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir;

$$dU = A_v = nC_v dT$$

C_v 'nin sıcaklıktan bağımsız olduğu durumlarda iç enerji değişimi ise aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir;

$$\Delta U = nC_v(T_2 - T_1)$$

3.2 . Entalpinin Sıcaklık ile Değişimi

Sabit basınçlı sistemlerde ısı alışverişi entalpiye(ΔH) eşittir. Sabit hacim altında sisteme verilen ısı sadece iç enerjinin artmasına neden olurken, sabit basınç altında sisteme verilen ısı sadece iç enerjiyi arttırmayıp aynı zamanda ortama karşı yapılan işe de harcanmaktadır. Bu bilgiler ışığında termodinamiğin birinci yasasındaki eşitlikte q yerine entalpi (H) yazılarak eşitlik tekrar düzenlendiğinde aşağıdaki denklik elde edilir;

$$H = U + PV$$

Herhangi bir işlemdeki değişim için;

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$$

Sabit basınçtaki bir sistemdeki $\Delta P = 0$ olacağından

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

eşitliği elde edilir. Sabit basınçta gerçekleşen süreçlerde $\Delta H = q_p$ olduğu için sabit basınçtaki sistem ısısının (q_p) sıcaklık ile değişim hızı sabit basınçtaki ısınma ısısına (C_p) eşittir.

$$\frac{dq_p}{dT} = nC_p$$

Eğer C_p sıcaklıktan bağımsız ise entalpi değişimi için;

$$\Delta H = nC_p(T_2 - T_1)$$

Sabit basınçtaki ısınma ısısı sıcaklığın bir fonksiyonu olarak;

$$C_p = a + bT + cT^2 + \dots$$

Eşitlikleri yazılabilir. Son eşitlikte a , b ve c maddenin cinsine bağlı sabitlerdir.

3.3.Sabit Basıncıdaki Isınma Isısı (C_p) ile Sabit Hacimdeki Isınma Isısı (C_v) Arasındaki İlişki

Sistemin sıcaklığını dT kadar arttırmak için sisteme dq kadar ısı verilmesi gerekmektedir. Genel olarak ısınma ısısı aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir.

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

Katı ve sıvıların yoğunlukları hal değişimlerinde sabit kaldıkları için katı ve sıvılar sıkıştırılmazlardır. Bu tür maddelerin ısınma ısıları sabit hacimde ve sabit basınçta aynıdır. Katı ve sıvılar için sabit basınçtaki ısınma ısısı (C_p) ve sabit hacimdeki ısınma ısısı (C_v) yerine ikisini kapsayan (C) kullanılır. Gazlarda ise durum farklıdır. Gazların ısınma ısısı sabit basınç ve sabit hacim altında ölçülmektedir. Sabit hacimdeki ısınma ısısı C_v, sabit basınçtaki ısınma ısısı C_p olarak verilir. Bunlar ise birbirlerinden farklı değerlere sahiptir.

Sabit hacim ve sabit basınçtaki ısınma ısıları için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir;

$$C_v = \lim_{\Delta T > 0} \frac{(-\Delta) v}{\Delta T} = \text{Sabit}$$

$$C_p = \lim_{\Delta T > 0} \frac{(\Delta) p}{\Delta T} = \text{Sabit}$$

Sabit hacim işlemi için AU = q_v ve sabit basınç işlemi için AU = q_p'ye eşitti. 1 mol maddenin ısınma ısıları için ise aşağıda ki denklik kullanılır.

$$c_p = (f)v$$

$$C_p = <1?>p$$

C_p ve C_v arasındaki ilişkiyi ifade etmek için aşağıdaki eşitlik kullanılır;

$$C_p - C_v = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p - \left(\frac{dQ}{dT} \right)_v$$

3.4.İzotermal ve Adyabatik Süreçler

İzotermal süreç herhangi bir sistemde sabit sıcaklık altında gerçekleşen işlemlerdir. İzotermal süreçler esnasında her türlü enerji alışverişi gerçekleşmektedir. Isı alışverişi yapılmıyorsa yada ısı alışverişlerine karşı yalıtılmış bir sistemde gerçekleştirilen sistemlere

adyabatik süreçler denir. Adyabatik sistemler tersinir ve tersinmez olarak gerçekleşmektedir. Tersinir sistemlerde gerçekleşen işlemler çok yavaş ve her an geriye doğru dönebilecek şekilde yürür. Bu sistemlerde sistem ile ortam arasında bir denge vardır. Tersinmez sistemlerde işlemler oldukça hızlı ve geriye dönemeyecek şekilde gerçekleşir.

3.4.1. İzotermal Tersinir ve Tersinmez Süreçler

Kimyasal proseslerin neredeyse tamamında sistemin çevreye verdiği ve ya sistemin çevreden almış olduğu enerji sistemin sıkışmasından yada genişmesinden kaynaklanmaktadır. Şekil 3.2’de ideal olduğu kabul edilen bir gazın bulunduğu silindir ve pistondan oluşan izotermal bir sistemdir.

Şekil 3.2. Kapalı ideal gaz sistemindeki genişleme ve sıkışma

Şekil 3.2’deki sistemin içinde bulunan gazın genişmesi ile; piston kolunun l_1 konumundan, yukarıya l_2 konumuna gitmesi durumunda dV pozitif iken w negatif olur. İş sistemden çevreye yapılmış olur. Sistemdeki gazın sıkışması sonucu ise piston kolunun aşağıya l_2 konumuna gelmesi durumunda ise dV negatif olurken w pozitif olur. Böyle bir durumda çevreden sisteme bir iş yapılmış olur.

$$w = -\int_{l_1}^{l_2} F_{dış} dl = -\int_{V_1}^{V_2} P_{dış} dV$$

Bir sistemde bulunan bir gazın, genişleme yada sıkışma işi iki farklı şekilde meydana

gelmektedir. Sistemin sabit bir dış basınca genişmesi bunlardan ilkidir. Böyle bir durumda yapılan iş tersinmez bir süreçtir. Buna göre eşitlik yeniden düzenlenir ise sabit basınçta hacim değişmesi sonucu ortaya çıkan iş aşağıdaki eşitlik ile verilebilir;

$$w = - P_{dış} \int_{V_1}^{V_2} dV = - P_{dış} (V_2 - V_1) = - P_{dış} \Delta V$$

İkincisi ise genişme ve sıkıştırma işinin tersinir olduğu sistemlerdir. Bu tür sistemlerde genişleme esnasında iç basınç ile dış basınç arasındaki oldukça büyük olacak şekilde bir denge kurulur. Bu durumda ki sistemlerde gazın basıncı ($P_{iç}$) dış basınca ($P_{dış}$) eşit kabul edilir. Bu sistemlerde ki iş ise aşağıdaki gibi ifade edilir;

$$w = - P_{iç} \int_{V_1}^{V_2} dV$$

Sistemdeki gazın ideal olduğu kabul edildiğinden, ideal gaz denkleminde basınç ifadesi yerine, $P = \frac{nRT}{V}$ yazılırsa izotermal tersinir genişleme esnasındaki yapılan iş için aşağıdaki denklik yazılır.

$$w = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Genleşmenin boşluğa karşı olması durumunda ise sisteme dışarıdan uygulanan basınç sıfır olduğu için sistemin yapmış olduğu işin değeri de sıfır olur. Ancak ideal gaz içeren sabit sıcaklık altındaki bir sistem, tersinir veya tersinmez olduğuna bakılmaksızın sistemin iç enerjisi ve entalpisinde herhangi bir değişim olmaz ve iş ters işaretli olarak eşittir.

$$\Delta U = 0, \Delta H = 0$$

$$\Delta U = q + w \quad q = -w$$

Şekil 3.3'de izotermal tersinir ve izotermal tersinmez sistemler için genişme ve sıkıştırma işi gösterilmektedir. Şekilde ki gibi izotermal süreçlerde genişme ve sıkıştırmadaki maksimum iş sırasıyla, tersinir ve tersinmez süreçlerde gerçekleşir.

Şekil 3.3. İzotermal Tersinir ve Tersinmez Süreçlerde Genleşme ve Sıkışma

3.4.2. Adyabatik Tersinir ve Tersinmez Süreçler

Tersinir veya tersinmez olarak devam eden adyabatik süreçler esnasında sistemde sıcaklık değişimi gözlenmektedir. Bu sistemlerde genleşme oluyorsa sistem üzerinde yapılan iş, iç enerjiye dönüşerek sistemin sıcaklığı artar.

İdeal davrandığı kabul edilen bir gazın adyabatik ve tersinir olarak genleştiği bir sistem incelenildiğinde adyabatik sistemde ısı alışverişi olmadığı için $q = 0$ 'dır. Termodinamiğin birinci yasasına göre aşağıdaki eşitlik elde edilir.

$$dU = q + w \quad dU = w$$

n mol gaz için iç enerjideki değişim aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$du = nC_v dT$$

buna göre tersinir genleşme esnasında gaz üzerine yapılan iş ise;

$$w = -P_{dış} \Delta V = - \int_{V_1}^{V_2} nRT \, dV$$

dU ve w denklikte yerine konulursa,

$$nC_v dT = - nRT \frac{dV}{V} \quad \frac{dV}{V} = - \frac{C_v}{C_p} \frac{dT}{T} \text{ olur.}$$

sistemin hacmi ve sıcaklığı V_1 ve T_1 'den V_2 ve T_2 'ye değiştirildiğinde;

$$V_1 T_1^{Cv/R} = V_2 T_2^{Cv/R}$$

eşitliği kullanılır.

Sabit basınçtaki ısınma ısı ile sabit hacimdeki ısınma ısı arasında ki bağıntı ise;

$$C_p = C_v + R$$

C_p 'nin C_v 'ye oranı ise;

$$C_p / C_v = \gamma$$

Buna göre adyabatik bir sistemde sıcaklık ve hacim arasındaki ilişkiyi veren eşitlik aşağıdaki gibi ifade edilir;

$$V_1 T_1^\gamma = V_2 T_2^\gamma$$

Benzer şekilde basınç ve hacim arasındaki ilişkide aşağıdaki gibi ifade edilir;

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

Şekil 3.4'te adyabatik tersinir ve tersinmez sistemler için genleşme ve sıkıştırma işi gösterilmektedir.

Şekil 3.4. Adyabatik tersinir ve tersinmez genleşme ve sıkıştırma

3.5.Joule-Thomson Deneyi

Bir hal deęiřimi esnasında sabit entalpi şartını saęlamak amacıyla Joule ve Thomson bir yöntem geliřtirmiřtir. Bu amaçla Őekil 3.5'te verilen dzenek kullanılarak sabit basınçta bulunan gaz, gözenekli tıkaçtan farklı sabit basınçtaki bölgeye genleřtirilerek, genleřme esnasındaki sıcaklık deęiřimi invelenmiřtir. Bu dzenekte sistem ısı alıřveriřine tamamen kapatılmıřtır. Bu yüzden adyabatik deęiřim olması nedeniyle $q = 0$ ' dır. Dzenek ise her iki tarafıda bir piston ile tamamen kapatılmıř silindir bir boru ve borunun ortasında yer alan gözenekli bir tıkaçtan oluřmaktadır.

Őekil 3.5. Joule-Thomson deney dzenegi

Sistemde $P_i > P_s$ olmak şartıyla, silindirin sol tarafında yer alan piston P_i basıncında, V_i hacminde ve T_i sıcaklıęındadır. Silindirin saę tarafında yer alan pistonun basıncı P_s , hacmi V_s ve sıcaklıęı ise T_s 'dir. İçerideki gazın bařlangıçta büyük basınçlı bölgeden daha düşük basınçlı bölgeye geçtięi düşünöldüęünde pistonun hareketi sonucu gaz izotermal olarak sıkıřır. Böylece hacim V_i 'den 0'a düşer. Daha sonrasında P_i basıncından P_s basıncına geçilmesiyle hacim 0'dan V_s 'ye deęiřir. Sistemin sol tarafındaki pistonun hareketi ile birinci durumdan ikinci duruma gidildięinde yapılan iř ařaęıdaki baęıntılar ile verilebilir.

Birinci durumda gaz üzerinde yapılan iř;

$$w_i = - P_i(0 - V_i) = P_i V_i \quad \text{olur.}$$

İkinci durumda ise;

$$w_s = - P_s(V_s - 0) = - P_s V_s$$

Gaz üzerinde yapılan toplam iř;

$$w = P_i V_i - P_s V_s \quad \text{olur.}$$

Gazın birinci bölgeden ikinci bölgeye geçmesiyle iç enerji değişimi aşağıdaki eşitlik ile ifade edilebilir;

$$\Delta U = U_s - U_i = q + w$$

Olay adyabatik genişleme olduğu için, q sifıra eşittir. Buna göre eşitlik düznelenecek olursa aşağıdaki denklik yazılabilir.

$$U_s - U_i = 0 + w = P_i V_i - P_s V_s$$

$$U_s + P_s V_s = U_i + P_i V_i$$

Entalpi $H = U + PV$ eşitliği ile ifade edildiğine göre, $H_s = H_i$ olur. bu ifade sonucunda ise entalpi değişmeden kalmıştır. Toplam entalpi değişimi ise sifıra eşit olur.

$$\Delta H = 0$$

Ancak sistemin sıcaklığında bir değişme meydana gelmiştir. Bu olaya **Joule-Thomson** z^{\wedge} olayı denir. Böylece sistemde ölçülen büyüklük (z^{\wedge}) dir. Bu oran Joule-Thomson katsayısı olarak isimlendirilir.

$$P_{JT} = (z^{\wedge})_H$$

Joule-Thomson katsayısı; bir gaz için sabit entalpi altında, sıcaklığın basınç etkisi ile değişim hızını göstermektedir. Bu katsayının alacağı değere göre gazın ısındığı veya soğuduğu, gazın genişirken yada sıkışırken olduğu söylenebilir. Eğer gaz genişirken $p_{JT} > 0$ ise soğurken $p_{JT} < 0$ ise ısınır. Genel anlamda gazların oda sıcaklığında genişmesi sonucu soğuduğu gözlemlenmiştir. Joule-Thomson genişmesi sonucunda ideal gazların sıcaklığı sabit kalırken $|J_{JT}| = 0$ eşitliği sağlanır. Ancak gerçek gazlarda Joule-Thomson katsayısı sifıra eşit değildir. Bunun nedeni ise gaz molekülleri arasında etkili olan etkileşimlerdir.

4. Termodinamiğin İkinci Yasası

Enerjinin yoktan var veya vardan yok edilemeyeceğini ancak, bir formdan bir başka forma dönüşebileceğini ifade eden termodinamiğin 1. yasa, enerji çeşitlerinin birbirine

kendiliğinden dönüşümünü açıklayamamaktadır. Örneğin; sıcak bir madde, kendinden daha düşük sıcaklıktaki bir ortama bırakıldığında, maddenin sıcaklığının ortamın sıcaklığına eşit oluncaya kadar indiği gözlenir. Ancak, herhangi bir maddenin sıcaklığı, kendiliğinden ortam sıcaklığının üstüne çıkamamaktadır.

Kapalı bir sistemde bulunan gaz, kabın vanası açıldığında dış ortama kendiliğinden yayılmaktadır. Buna karşın ortamda bulunan gazların kendiliğinden bir yerde toplanması mümkün değildir. Örneğin; havadaki gazların karışması homojen ve kendiliğinden olurken, oksijen ve azot gazları hiçbir zaman ayrılıp, farklı bölgelerde kendiliğinden toplanmazlar. Eğer böyle bir olay kendiliğinden olsaydı canlı yaşamı büyük tehlikeye girerdi. Kendiliğinden olma kimyasal reaksiyonlarda da görülmektedir. Demirin nemli ortamda oksijenle reaksiyona girerek korozyona uğraması sonucunda pasın oluşumunun kendiliğinden gerçekleşmesi de buna bir örnek olarak verilebilir. Buna karşın, bunun tam tersinin yani pasın kendiliğinden oksijenini atarak, tekrar saf demire dönüştüğü hiçbir zaman gözlenmez. Benzer şekilde karbonun oksitlenerek, karbondioksite dönüşmesi kendiliğinden meydana gelirken, bu olayın tam tersi kendiliğinden gerçekleşmeyen bir olaydır. Bununla birlikte, dışarıdan bir kuvvet uygulanarak bu tür kendiliğinden gerçekleşmeyen olayların tersine çevirilmesi mümkündür.

Termodinamiğin birinci yasası kendiliğinden gerçekleşen bu olayların yönü hakkında bilgi vermemektedir. Sadece sistemdeki enerji değişimleri hakkında bilgi vererek bu olayları açıklamakta yetersiz kalır. Kendiliğinden olan veya olmayan bu değişimler termodinamiğin ikinci yasasıyla açıklanmaktadır. Bu kapsamda; sıcak ısı deposundan ısı alıp bu ısının tamamını işe dönüştüren bir makine yapmak mümkün değildir. Örneğin; bir buhar türbini çevresinden daha yüksek sıcaklık ve basınçta buhara sahip değilse, iş üretemez. Bir sistemde sıcak ısı deposu ile soğuk ısı deposu dengede değilse iş üretmek mümkündür. Sistemdeki bu iki depo dengede ise, iş üretecek bir durum olmadığı için ve iş üretilmez. Termodinamiğin ikinci yasasıyla kendiliğinden olan değişimlerin yönü belirlenebilir. Bu yasa entropi kavramı (S) ile ifade edilir. Entropi, moleküler düzensizliğin bir ölçüsü olmakla beraber bir sistemin bir halden, başka bir hale kendiliğinden gitmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi verir. Bir sistemin entropisi, sistemin ilk ve son hallerine bağlı olarak değişim gösterir ve, aşağıdaki bağıntı ile ifade edilmektedir.

$$\Delta S_{\text{sistem}} = S_2 - S_1$$

Sistemin tersinir veya tersinmez olması entropi hesaplanırken önemlidir. Tersinir sistemlerde, sistemdeki ısı değişiminin sıcaklığa oranı entropiyi vermesine rağmen tersinmez

sistemlerde bu oranın değeri entropiden küçüktür. İzotermal tersinir sistemler için, entropideki küçük bir değişim, aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir;

$$dS_{\text{sistem}} = \frac{dq_{\text{tr}}}{T} \quad q_{\text{tr}} = T \text{ sıcaklığında ve tersinir alınan veya verilen ısı miktarı.}$$

Eşitliğin integrali alınırsa aşağıdaki bağıntı elde edilir;

$$\Delta S_{\text{sistem}} = q_{\text{tr}} / T$$

Tersinmez sistemlerdeki entropi değişimi ise aşağıdaki eşitlikle verilmektedir.

$$dS_{\text{sistem}} > T$$

Tersinir sistemlerde entropi değişimi hesaplanabildiği halde, tersinmez sistemlerde entropi hesaplanamaz.

Bir olayın istemli olup-olmaması evrendeki entropi değişimine bağlıdır. Evren olarak sistem ve ortamın birlikte olduğu durum gözönüne alınır. Evrenin entropisindeki artış, değişimin kendiliğinden olacağını göstermektedir. Buna göre entropi aşağıdaki eşitlik ile ifade edilmektedir;

$$\Delta S_{\text{Evren}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{ortam}}$$

Tersinir sistemlerde evrenin entropisindeki değişim sıfırdır. Örneğin; izole tersinir sistemde bulunan bir gazın, V_1 hacminden V_2 hacmine genişmesini düşündüğünde bu genişleme olayı esnasında gazlar ısının bir miktarını absorplar. Böylece sistemdeki entropi değişimi, aşağıdaki denklik ile ifade edilir.

$$\Delta S_{\text{sistem}} = q_{\text{tr}} / T$$

Böyle bir durumda ısı kaybı olacaktır. Ortamdaki entropi değişimi ise;

$$\Delta S_{\text{ortam}} = - q_{\text{tr}} / T$$

Buna göre tersinir bir sistemde için evrenin entropisindeki değişim ise sıfıra eşittir;

$$\Delta S_{\text{Evren}} = (q_{\text{tr}} / T) + (- q_{\text{tr}} / T) = 0$$

İzotermal tersinir süreçlerde evrenin entropi değişimi sıfıra eşit olmasına rağmen, izotermal tersinmez süreçlerde evrenin entropisi sıfırdan büyüktür.

4.1. Carnot Çevrimi

Entropinin de iç enerji ve entalpi gibi bir hal fonksiyonu olduğunu göstermek için Nicolas L.S. Carnot 1824 yılında, sıcaklıkları birbirinden farklı iki ısı deposu kullanarak ısının bir kısmını işe dönüştürmek amacıyla sürekli çalışan bir makine geliştirmiştir. Böyle bir makinedeki bir çevrim sonunda, sıcak ısı deposundan q_2 ısısı alınır ve bu ısının bir kısmı w işine dönüştürülürken, geri kalan q_1 ısısı soğuk ısı deposuna aktarılır. Böylece sıcak ısı deposu soğurken, soğuk ısı deposu ısınmaya başlar. Makine ısı depolarının sıcaklıkları eşit olana kadar çalışır. Isıdan iş üretmek için çalıştırılan bu makineye, iş makinesi de denir.

Toplamda dört basamaktan oluşan Carnot çevrimi, ikisi izotermal süreçleri ve diğer ikisi ise adyabatik süreçleri içermektedir. Carnot çevrimindeki her bir basamak tersinirdir. Eğer böyle tersinir bir makineye dışarıdan iş yapılırsa, soğuk depodan alınan q_1 ısısı, sıcak ısı deposuna q_2 ısısı olarak taşınır. Carnot makinesi ile ters yönde çalışan böyle bir sisteme ısı pompası denir. Sıcak ısı deposunun bulunduğu bir yerde bir ısıtıcı özelliğinde olan ısı pompası, soğuk ısı deposunun bulunduğu yerde ise soğutucu özelliğindedir. Bu prensibe göre çalışan bir buzdolabında, dolabın içi soğurken dışı ısınmaktadır. Dışarıya verilen ısı, dışarıdan alınan elektriksel iş ile soğuk depodan çekilen ısının toplamına eşittir. Isının bir kısmını işe dönüştürmek için tasarlanan çalışmalar sonunda termodinamiğin ikinci yasası ortaya çıkmıştır. Bu yasaya göre;

- Sıcaklığı her tarafında aynı olan bir ısı deposundan ısı olarak bu ısıyla, sürekli çalışan bir makine yapılamaz. Böyle bir makinenin yapılabilmesi için farklı sıcaklıkta ikinci bir ısı deposuna ihtiyaç vardır.
- Makineden dışarıya yapılan işin mutlak değerinin, sıcak ısı deposundan gelen ısının mutlak değerine oranına verim denir. η ile de gösterilir. Verim, her zaman 1'den küçük değerler alırken ısının tümü işe dönüşemez.
- Rudolf J.E. Clausius tarafından yapılan çalışmaya göre; soğuk bir ısı deposundan, sıcak ısı deposuna ısı aktarımı yalnızca bir dış kaynaktan makineye iş yapılmak suretiyle sağlanır.
- Max Planck tarafından yapılan çalışmaya göre; sıcak ısı deposundan alınan ısının bir çevrim ile işe dönüştürülmesi, sıcak ısı deposundan soğuk ısı deposuna ısı aktarımı olmadan imkansızdır.

Şekil 4.1'de Carnot çevrimine ait P - V diyagramı görülmektedir. Carnot makinesi farklı sıcaklıklardaki iki ısı deposu ve bir mekanik depo bulanan sistemden meydana gelmiştir. Böyle

bir sistemde hapsedilmiş n mol ideal gazın bir silindir içerisinde sürtünmesiz bir piston ile hareket ettiği kabul edilmektedir (Şekil 4.2).

Şekil 4.1. Carnot çevrimi P-V diyagramı

Şekil 4.2. Carnot çevrimi basamakları

Basamak 1 (A'dan B'ye izotermal tersinir genişleme): Birinci basamakta, gaz, T_2 sıcaklığında, V_1 hacminden V_2 hacmine genişlerken (Şekil 3.2-a) sistemdeki gaz tarafından w_1 işi yapılmaktadır. Sıcaklık sabit olduğu için sistemin iç enerji ve entalpi değişimi ($\Delta U = \dot{U}$ ve $\Delta H = \dot{H}$) sıfırdır.

Isı, iş ve entropi değişimleri sırasıyla aşağıdaki bağıntıdaki gibidir.

$$\Delta U_1 = q_1 + w_1 \quad q_1 = -w_1$$

$$w_1 = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = -nRT_2 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT_2 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$q_1 = nRT_2 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\Delta S = \frac{q_1}{T_2} = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Basamak 2 (B'den C'ye adyabatik tersinir genleşme); Gaz, adyabatik tersinir olarak, V_2 hacminden V_3 hacmine genleşir. Böyle bir işlem esnasında sistemin sıcaklığı, sıcak ısı deposunun T_2 sıcaklığından soğuk ısı deposunun T_1 sıcaklığına kadar düşmektedir (Şekil 3.2-b). Adyabatik bir sistemde ısı alışverişi olmadığından; $q_2=0$ ve $\Delta S=0$ 'dır.

Sistemdeki iç enerji, iş ve entalpi değişimleri aşağıdaki bağıntıdaki gibidir.

$$\Delta U_2 = W_2 = nC_v(T_1 - T_2)$$

$$\Delta H_2 = nC_p(T_1 - T_2)$$

Basamak 3 (T_1 sıcaklığında C'den D'ye izotermal tersinir sıkıştırma): Üçüncü basamakta gaz izotermal tersinir olarak, V_3 hacminden V_4 hacmine sıkıştır (Şekil 3.2-c). Sıcaklık sabit olması nedeniyle $\Delta U_3=0$ ve $\Delta H_3=0$ 'dır.

Sıkıştırma işleminde sistem üzerine bir iş yapıldığından sistemdeki entropi değişimi aşağıdaki bağıntıdaki gibidir.

$$q_3 = -w_3$$

$$w_3 = - \int_{V_3}^{V_4} P dV = -nRT_1 \int_{V_3}^{V_4} \frac{dV}{V} = -nRT_1 \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right)$$

$$q_3 = nRT_1 \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right)$$

$$\Delta S = \frac{q_3}{T_1} = nR \ln \left(\frac{V_4}{V_3} \right)$$

Basamak 4 (D'den A'ya gaz adyabatik tersinir olarak, V_4

adyabatik tersinir sıkıştırma): Dördüncü basamakta, hacminden V_1 hacmine sıkıştır. Böyle bir işlemde

sistemin sıcaklığı, soğuk ısı deposunun T_1 sıcaklığından sıcak ısı deposunun T_2 sıcaklığına kadar artmaktadır (Şekil 3.2-d). Adyabatik bir sistemde ısı alışverişi olmaması nedeniyle; $q_4=0$ ve $\Delta S=\dot{U}$ olur.

Sistemdeki iç enerji, iş ve entalpi değişimleri aşağıdaki bağıntıdaki gibidir.

$$\Delta U_4 = W_4 = nC_v(T_2 - T_1)$$

$$\Delta H_3 = nC_p(T_2 - T_1)$$

Böylece arka arkaya yapılan izotermal tersinir ve adyabatik tersinir genişmelerle geline noktasından, izotermal tersinir ve adyabatik tersinir sıkışmalarla başlangıç noktasına dönülerek çevrim tamamlanır.

4.2. Entropinin Sistemdeki Değişkenlere Bağlılığı

Entropi; sıcaklık, hacim ve basınca bağlıdır. Bu değişkenlerden sıcaklık genelde bağımsız bir değişken olarak seçilmektedir.

Bir sistemdeki entropi değişimi, hacim ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak yazıldıktan sonra, tam diferansiyeli alındığında aşağıdaki bağıntı elde edilir;

$$S = F(T, V)$$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV$$

Termodinamiğin birinci yasası tersinir sistemler için yeniden düzenlendiğinde ise aşağıdaki eşitlik yazılır;

$$dU = \delta q_{tr} + \delta q_{mak}$$

$$dU = TdS - PdV$$

$$TdS - PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

$$dS = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + PdV \right]$$

$$dS = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + PdV \right]$$

olurken buradan;

$$\text{as } \frac{1}{T} dU = dS$$

ve

$$dS = \frac{1}{T} dU + \left[\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - P \right] dV$$

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitliklerin yeniden düzenlenmesiyle ise aşağıdaki eşitlikler elde edilir.

$$\text{as } \frac{C_v}{T} dT = dS$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \frac{C_v}{T} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = P$$

Bu eşitliklerin ikinci türevi sabit hacimde sıcaklığa göre alındığında aşağıdaki bağıntı elde edilir;

$$dS = \frac{C_v}{T} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV$$

Entropi bir hal fonksiyonu olarak ifade edildiğinde tam diferansiyeli alınır aşağıdaki bağıntı elde edilir;

$$S = F(T, V)$$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV$$

Aynı şekilde entalpi eşitliği yazıldıktan sonra tam diferansiyeli alınır aşağıdaki eşitlik elde edilir;

$$H = U + PV$$

$$dH = dU + PdV + VdP$$

Eşitlik düzenlendiğinde ise;

$$dU + PdV = dH - VdP \quad \text{olur.}$$

termodinamiğin birinci yasası gereğince tersinir sistemler için yazılan eşitlik iç enerji değişimine bağlı olarak yeni bir bağıntı yazılıp düzenlenirse;

$$TdS = dU + PdV$$

$$TdS = dH - VdP \quad \text{olur.}$$

İç enerji için yapılan işlemleri entalpi içinde yapıldığı düşünüldüğünde iç enerji, entropi ile eşitlenirse aşağıdaki eşitlikler elde edilir;

$$dS = \int_{T^p}^{T^A} \frac{dQ}{T} + \int_{P^p}^{P^A} \frac{V}{T} dP$$

$$dS = \frac{C-n}{T} dT + \left(-\right)_p dP$$

4.3. İdeal Gazlarda Entropi Değişimi

Bir mol ideal gazın sabit hacimdeki ısınma ısısı CV ve sabit basıncındaki ısınma ısısı CP idi. ideal gaz denkleminde, ideal gazın basıncının sıcaklık ile değişimi aşağıdaki denklik ile verilir;

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_V = \frac{nR}{V}$$

n mol gaz için;

$$dS = dT + y dV$$

CV'nin sıcaklıktan bağımsız olduğu kabul edildiği için; eşitliğin integrali alındığında aşağıdaki denklik elde edilir.

$$\int_{S1}^{S2} dS = \int_{T1}^{T2} \frac{Cv}{T} dT + \int_{V1}^{V2} \frac{nR}{V} dV$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = nCv \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Elde edilen eşitlikte birinci kısım sabit hacimde entropinin sıcaklık ile değişimini ifade ederken ikinci kısım ise sabit sıcaklıkta hacim değişimini ifade eder.

4.4. Fiziksel Dönüşümlerde Entropi Değişimi

Bir sistemde entropi değişimi fiziksel değişimlerde de gözükmemektedir. Erime, buharlaşma, süblimleşme veya herhangi bir faz değişimi meydana geldiği zamanda sistemin entropisinde bir değişim saptanmaktadır. Hal değişimlerinde sistemdeki entropi değişimi ölçülen entalpi değişiminden bulunur. Fiziksel hal değişimleri sabit sıcaklık ve basınçta tersinirdir ve aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır.

$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T} = \frac{\Delta H}{T}$$

Bu eşitlik sadece sabit basınçta iki faz dengede ve tersinir olduğu zaman yazılmaktadır. Bir çok sıvı Çizelge 4.1'deki gibi neredeyse hemen hemen aynı molar buharlaşma entropisine sahiptir. Bu değer ise yaklaşık olarak $88 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ 'dir. Bu kural ise Trouton kuralı olarak isimlendirilir. Trouton kuralına göre; aynı miktar sıvı buharlaştığında aynı miktarda düzensizliğe neden olmaktadır. Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunması ve böylece sıvı fazda daha fazla düzenlilik oluşması nedeniyle bazı sıvılar ise bu kurala uymamaktadırlar.

Çizelge 4.1. Bazı bileşiklerin molar buharlaşma entalpileri

BİLEŞİK	$\Delta S_{\text{BUHARLAŞMA}} (\text{J K}^{-1} \text{MOL}^{-1})$
METAN	73,2
SİKLOHEKZAN	85,1
BENZEN	87,2
HİDROJEN SÜLFÜR	87,9

KARBONTETRAKLORÜR	85,8
SU	109,1

5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası

İlk olarak 1906 yılında Alman bilim adamı Walter Hermann Nernst tarafından maddelerin çok düşük sıcaklıklardaki davranışlarını incelenmiş ve entropinin mutlak değerinin hesaplanmasını sağlayan termodinamiğin üçüncü yasaı ortaya konulmuştur. Bu yasa kapsamında “element veya bileşiklerin saf kristallerinin mutlak sıfır noktasındaki mutlak entropileri sıfırdır”. Mutlak entropi ise herhangi bir maddenin mutlak sıfır sıcaklığındaki entropisine göre hesaplanan entropi değeridir. Mutlak sıfır sıcaklığında mükemmel kristaller olduğu için, herhangi bir düzensizliğin ve ısısal karmaşanın olmadığı bu sıcaklıkta maddelerin sıfır entropiye sahip olduğu kabul edilir. Mutlak sıfır sıcaklığındaki değeri sıfır olan entropi değeri, herhangi bir sıcaklıkta pozitif bir değer alır. Saf maddenin standart bir sıcaklıktaki entropisi ise aşağıdaki denklik ile hesaplanır

$$AS = S^{0298} - S^0 = S^{0298}$$

Termodinamiğin üçüncü yasaı ayrıca mutlak sıfır sıcaklığına asla gidilemeyeceğini de ifade etmektedir. Mutlak sıfır sıcaklığına düşmek için bilim insanları tarafından birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen ve bu çalışmaların sonucunda 20×10^{-9} K sıcaklığa kadar düşülebilmektedir.

5.1. Entropinin Ölçülmesi

Bir sistemin herhangi bir T sıcaklığındaki entropisi ile T= 0 K'deki entropisi arasında bağıntı kurulabilir. Sabit basınçtaki ısınma ısısı, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak biliniyorsa, herhangi bir maddenin mutlak entropisi genel olarak belirli bir T sıcaklığı için aşağıdaki denklik kullanılabilir;

$$S_T = S_0 + \int_0^T \frac{C_p(katı)}{T} dT + \int_{T_b}^T \frac{C_p(sıvı)}{T} dT + \int_{T_g}^T \frac{C_p(gaz)}{T} dT$$

Bu eşitlikte tüm değerler kalorimetrik yöntemler ile ölçülebilir ve integraller grafiksel

veya sayısal değerler olarak bulunabilirken S_0 değeri hesaplanamaz.

Şekil 5.1-a'da verilen C_p/T 'ye karşı T grafiği için eğrinin altında kalan alan integrali vermektedir. Bu grafikte C_p 'ye karşı $\ln T$ olarakda çizilebilmektedir.

Şekil 5.1. Isı sığalarından entropinin hesaplanması. a) C_p/T 'nin sıcaklık ile değişimi
b) Entropinin sıcaklık ile değişimi

$T=0$ K yakınlarında ısınma ısısı ölçümünde zorluklar gözlemlendiğinden, düşük sıcaklıklarda yani mutlak sıfıra yakın olunan sıcaklıklar ($T=0$) için, katıların ısınma ısısının sıcaklığa bağlılığı Debye denklemi ile hesaplanmaktadır.

$$C_p = C_v = aT^3$$

Eşitlikte a maddeye bağlı olarak değişkenlik gösteren bir sabittir. Isınma ısısı denel yollardan en düşük sıcaklığa kadar ölçüldükten sonra $C_p = C_v = aT^3$ eğrisi, denel olarak hesaplanan eğriye uygulanır. Düşük sıcaklıklarda ısınma ısısı oldukça düşük değerler aldığı için, bu yaklaşım ile entropi hesaplanmasında az miktarda bir hata olmaktadır.

Kaynaklar

Atkins, P.W. (1998). **Physical Chemistry** (6th ed.). *Fizikokimya* (Çev. Editörleri. S. Yıldız, H. Yılmaz ve E. Kılıç). Ankara: Bilim Yayıncılık.

Cebe, M. (1992). **Fizikokimya** (2. baskı) Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Chang, R. (2000). **Chemistry** (6th ed.). *Kimya* (Çev. Editörleri. A.B. Soydan ve A.Z. Arouz). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Mc Murry, J. and Fay, R.C. (2003). **Chemistry** (4th ed.). Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall.

Mortimer, R.G. (2004). **Physical Chemistry** (2th ed.). *Fizikokimya* (Çev. Editörleri. O. Fıfın ve H.I. Ünal). Ankara: Palme Yayıncılık.

Sarıkaya, Y. (2007). **Fizikokimya** (8. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Soydan, A.B., Erbil, C. ve Saraç, A.S. (1999). **Teori ve Problemler ile Fiziksel Kimya**, (1. baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

<http://tr.wikipedia.org/>